

ИССИҚ ИҚЛИМ ШАРОИТИДА ОҒИР ЮК АВТОМОБИЛЛАРИНИНГ ЙЎЛ ТЎШАМАСИГА ТАЪСИРИНИ ТАДҚИҚ ҚИЛИШ

Ҳабибуллаев Шаҳбоз Али ўғли

Самарқанд давлат архитектура қурилиш университети ўқитувчиси

Худайбердиев Мансур Дилмуротович

Самарқанд давлат архитектура қурилиш университети ўқитувчиси

Аннотация: Республика автомобиль йўлларида кўп қисми асфальтбетон қопламадан иборат бўлиб, қоплама юзасида кўп учрайдиган нуқсонлар бири бу пластик деформациялардир, бу эса унинг олдини олиш долзарблигини оширади. Мақолада юк автомобилларини (қопламани ҳароратини ҳисобга олган ҳолда) қопламага таъсири ўрганилди ва таҳлил қилинди.

Калит сўзлар: автомобиль йўли, температура, мустаҳкамлик, йўл тўшамаси, деформация, эгилишлар, бузулишлар.

Abstract: Most of the roads in the country are paved with asphalt, and one of the most common defects on the pavement surface is plastic deformation, which increases the urgency of its prevention. In the article, the effect on the coating of trucks (taking into account the temperature of the package) was studied and analyzed.

Key words: highway, temperature, strength, road surface, deformation, bends, distortions.

Ўзбекистон Республикаси ҳудудида оғир вазнли транспорт воситаларининг 2024 йил январь-сентябрь оралиғида ҳаракатланиш схемаси тузиб чиқдим. Мазкур схемага кўра озир вазнли транспорт воситаларининг энг кўп ҳаракатланиш оқими Қорақалпоғистон Республикаси ҳудудидан ўтувчи А380 “Ғузур-Бухоро-Нукус-Бейнеу” автомобиль йўлида кузатилди.

1-расм. Оғир вазнли транспорт воситаларининг 2024 йил январь-сентябрь оралиғида ҳаракатланиш схемаси.

Мамлакатимизда автомобиль йўлларида йўл тўшамаси мустаҳкамлигини руҳсат этилган қийматгача пасайиш ҳолати кузатиладиган критик ҳолат асосан ёзги жазирама вазиётга тўғри келади. Бу даврда йўл тўшамаси транспорт воситаларининг ҳаракатидан тушадиган юкларга қаршилик кўрсатмайди ва йўл тўшамаси максимал эгилиш билан ишлайди. Мазкур шароитда йўл конструкцияси юмшаб унинг пластиклик хусусияти кескин ортиб кетади ва турли хил деформациялар ҳосил бўлади. Ёзги критик даврда йўл тўшамаси мустаҳкамлигини ўлчаб баҳолаш муҳим ҳисобланади[1].

МҚН 46-2008 “Нобикир йўл тўшамасини лойиҳалаш бўйича йўриқнома” га асосан асфальтбетон қопламаларнинг руҳсат этилган мустаҳкамлик кўрсаткичлари белгиланган.

1-жадвал

Материал	Битум маркаси	E қиска муддатли эластиклик модули, МПа, °C қоплама ҳароратида				
		+10	+20	+30	+40	+50 (60)
Зич асфальтбетон ва юқори зич асфальтбетон	Ёпишқоқ БНД ва БН: 40/60;60/90; 90/130 ----- 130/200; 200/300	4400;3200;2400 ----- 1500;1200	2600;1800;1200 ----- 800; 600	1550;1100;550 ----- 670; 500	850;650;550 ----- 460; 420	520;460;420 ----- 380; 360

Ҳароратнинг ўзгариши натижасида материалларнинг кимёвий хоссалари ва асфальт аралашмаси қатламининг қаттиқлиги ўзгариши мумкин. Парк ва Ким (2001) ҳароратни асфальт аралашмасининг эластиклик модули қийматларига таъсирини ўрганиш учун орқага ҳисоблаш усулидан фойдаланганлар. Кўришиб турибдики, эластиклик модули қийматлари асфальт аралашмасининг атроф-муҳит ҳароратига қараб фарқ қилади[2]. Шу

сабабли, Falling Weight Deflectometer (FWD) каби ускуналар ёрдамида синовдан ўтказишда эгилиш учун ҳароратни тўғрилаш талаб қилинади. Асфальт қатламининг эластик модулини аниқлаш учун эмпирик тенгламани қуйидагича кўрсатиш мумкин:

$$E_1(t) = 15000 - 7900 \times \log(t) \quad (1)$$

бу ерда,

$E_1(t) = t(t \geq 1^\circ C)$ ҳароратдаги асфальт аралашмаси қатламининг эластик модули[3].

2-жадвал

Асфальтбетон қопламасы ҳарорати, °C	30 °C	40 °C	50 °C	60 °C	70 °C
Қопламанинг эластиклик модули, МПа	3330	2343	1578	952	423

2-расм. Қоплама ҳароратининг қоплама эластиклик модулига таъсири.

Ўзбекистон Республикасида иссиқ ҳаво-иқлим шароити ўзига хос хусусиятларга эга бўлиб, курук ўзгарувчан, ўртача ҳаво ҳарорати ёзда текислик ҳудудларда 26⁰C ÷ 30⁰C, максимал 45⁰C ÷ 47⁰C ни ташкил қилади [4]. Бундай иссиқ иқлим шароитида қоплама ҳароратини аниқлаш муҳимдир.

Ўзбекистонда иссиқ иқлим шароитида қоплама ҳароратининг максимал қиймати сифатида қоплама сиртидан 2 см чуқурликда бўлган нуқтадаги ҳарорат кўрсаткичлари аниқланди. Мазкур қоплама ҳароратига мос равишда йўл тўшамаси конструкциясининг мустаҳкамлиги ҳам пасайиб бориши кузатилди.

3-жадвал

Асфальтбетон қопламасы ҳароратининг йўл тўшамаси мустаҳкамлигига боғлиқлиги

Асфальтбетон қоплама ҳарорати, °C	30 °C	40 °C	50 °C	60 °C	70 °C
Йўл тўшамаси мустаҳкамлиги, МПа	250	241	231	220	211

Йўл тўшамаси мустаҳкамлигининг тавсия этилган қиймати ШНК 2.05.02-2022 (07) га асосан белгиланади. Ўлчов ишлари I тоифали йўлларда ўтказилганлигини инобатга оладиган бўлсак, ушбу кўрсаткич 230 МПа тенг [5].

3-расм..

Ушбу расмдан кўриниб турибдики, қоплама ҳарорати 51.1⁰C га етганда талаб этилган мустаҳкамлик қийматидан пасайиш ҳолати кузатилган.

Ҳарорат ошганда эластиклик модулининг пасайиши йўл тўшамасининг қатламлари қалинлигига ҳам боғлиқ. Ўзбекистонда иссиқ иқлим шароитида мазкур таҳлил олиб борилиб ўлчов ишлари амалга оширилди.

4-расм. Ҳарорат ортиши билан қатлам қалинлигига кўра эластиклик модулининг ўзгариши.

Мазкур расмда 70⁰C ҳароратда йўл тўшамаси мустаҳкамлиги энг паст кўрсаткичга, 40⁰C ҳароратда эса юқори қийматга эга эканлигини кўриш мумкин.

Россиялик тадқиқотчи олим С.С. Мордвин Россия шароитида йўл тўшамаси мустаҳкамлигининг температурага мос равишда ўзгариши борасида ҳам изланишлар олиб борган. Ўзбекистонда иссиқ иқлим шароитида худди шу каби ўлчов ишлари олиб борилди ва олинган натижалар ўзаро солиштирилди.

5-расм. Россия ва Ўзбекистон шароитида олинган солиштирма натижалар.

Юк автомобилларининг йўл тўшамасига таъсири бўйича бажарилган ишлар ўрганиб чиқилди ва шундай ҳулосага келиндикки, Ўзбекистон Республикаси ҳудудида ёзги даврда ҳаво ҳарорати ўрганилган илмий ишлардагига қаранганда юқори бўлади. Бу эса, минтақамизга хос бўлган иқлимнинг кескин ўзгариши каби масалаларни эътиборга олган ҳолда тавсия ишлаб чиқишни тақозо қилади. Республика ҳудудида юқори температурада юк автомобилларининг ҳар бир ўққа тушадиган меъёрдан ортиқ юкларларини йўл тўшамасига таъсирини ўрганиб чиқиб тадқиқ қилиш зарур.

Адабиётлар

1. Линник Н.В., Алянчиков В.Н. Аспекты внедрения системы автоматического весового контроля в Российской Федерации // Автомобильный транспорт Дальнего Востока. - 2016.
2. МҚН 46-2008 “Нобикир йўл тўшамасини лойиҳалаш бўйича йўриқнома”
3. Сиденко В.М., Михевич СИ. Эксплуатация автомобильных дорог. М.: "Транспорт". 1976г. 287с;
4. Коганзон М.С, Яковлев Ю.М., Работоспособность дорожной одежды нежесткого типа, - М.,МАДИ,1985г,- 51с.
5. ШНК 2.05.02-07 «Автомобильные дороги». Ташкент 2008;

